

УТИЦАЈ ПЕРИНАТАЛНОГ ТРЕТМАНА ФЕНЦИКЛИДИНОМ НА ПРОТЕИНЕ ПОСТСИНАПТИЧКЕ ГУСТИНЕ ГЛУТАМАТЕРГИЧКЕ СИНАПСЕ

Аутор: Светлана Мићуновић, Долика Васовић

E-mail: dr.svetlanamicunovic@gmail.com

Ментор: проф.др. Наташа Петронијевић, мр Гордана Јевтић

Институт за медицинску и клиничку биохемију, Медицински факултет Универзитета у Београду

Увод: Схизофренија (SCH) представља психијатријско обољење, чије лечење захтева употребу антипсихотика. Перинатална примена фенциклидина (PCP), антагонисте Н-метил-Д-аспартат рецептора (NMDAR), представља анимални модел схизофреније. Бројне студије указују на промене рецептора глутаматергичке синапсе и протеина постсинаптичке густине у оболелих од SCH.

Циљ рада: Испитивање утицаја халоперидола и клозапина на експресију NR2A субјединице NMDAR, PSD95, неурексина и неуролигина у кортексу и хипокампусу пацова перинатално третираних фенциклидином.

Материјал и методе: Пацови су подељени у шест група, које су субкутано третиране 2, 6, 9. и 12. постнаталног (P) дана, PCP-ом (10мг/кг) или NaCl-ом. Од P35, по једна NaCl и PCP група су примале халоперидол (1мг/кг/дан; NaCl-H и PCP-H), а друге две групе су примале клозапин (20мг/кг/дан; NaCl-K и PCP-K) растворене у води за пиће. Преостале две групе (NaCl и PCP) су добијале воду без растворених супстанци. Животиње су жртвоване P100 и експресије протеина одређиване су методом Western blot.

Резултати: PCP повећава експресију NR2A у кортексу и хипокампусу. У групама третираним антипсихотикима, без обзира на перинатални третман, експресија NR2A је повећана у кортексу, док је у хипокампусу повећање присутно у NaCl-H и PCP-K групама у односу на контролу. PCP повећава експресију PSD95 у кортексу, док је у хипокампусу експресија непромењена у односу на контролу. Халоперидол смањује експресију, док клозапин повећава у обе структуре. Експресија неуролигина у кортексу је повећана у PCP и групама третираним клозапином (NaCl-K и PCP-K). У хипокампусу је експресија повећана у NaCl-H, NaCl-K и PCP-K у односу на контролу. Експресија неурексина у кортексу је повећана у свим експерименталним групама, док је у хипокампусу смањена у PCP а повећана у NaCl-H групи у односу на контролу.

Закључак: Резултати истраживања указују да перинатална примена PCP-а, али и примена антипсихотика утиче на протеине ексцитаторне синапсе па су неопходна даља истраживања у циљу расветљавања промена на нивоу синапсе и њихове улоге у патофизиологији у SCH.

Кључне речи: схизофренија, фенциклидин, антипсихотици

EFFECTS OF PERINATAL PHENCYCLIDINE TREATMENT ON POSTSYNAPTIC DENSITY PROTEINS OF GLUTAMATERGIC SYNAPSE

Authors: Svetlana Mićunović, Dolika Vasović

E-mail: dr.svetlanamicunovic@gmail.com

Mentors: Full prof. Nataša Petronijević, MSc Gordana Jevtić

Institute of Medical and Clinical Biochemistry, School of Medicine, University of Belgrade

Introduction: Schizophrenia (SCH) is a psychiatric disorder treated with antipsychotics. Perinatal administration of phencyclidine (PCP), antagonist of N-Methyl-D-aspartate receptor (NMDAR), represents an animal model of SCH. Several studies indicate changes of glutamatergic synapse receptors and postsynaptic density proteins in SCH patients.

The Aim of this study was to elucidate the effects of haloperidol and clozapine on the expression of NR2A subunit of NMDAR, PSD95, neurexin and neuroligin in the cortex and hippocampus of perinatally PCP treated rats.

Material and methods: Rats were divided into six groups and subcutaneously treated 2nd, 6th, 9th and 12th postnatal (P) day, with PCP (10mg/kg) or NaCl. Since P35, one NaCl and PCP group received haloperidol (1mg/kg/day; NaCl-H and PCP-H), while other two NaCl and PCP groups received clozapine (20mg/kg/day; NaCl-K and PCP-K) dissolved in drinking water. The remaining NaCl and PCP groups received drinking water. Animals were sacrificed on P100 and protein expression was determined using Western blot.

Results: PCP increases NR2A expression in the cortex and hippocampus. In antipsychotics treated groups, independently of perinatal treatment, NR2A expression was increased in the cortex, while the increase in the hippocampus was present in NaCl-H and PCP-K. The expression of PSD95 was increased in PCP group while in the hippocampus expression remains unchanged. Haloperidol reduces PSD95 expression, while clozapine increases in both brain structures. Neuroligin expression was increased in the cortex in PCP and clozapine treated groups (NaCl-K and PCP-K). In the hippocampus, expression was increased in the NaCl-H, NaCl-K and PCP-K. Neurexin expression was increased in all experimental groups in the cortex, while in the hippocampus was reduced in PCP and increased in the NaCl-H compared to control.

Conclusion: Prenatal PCP administration, as well as antipsychotics, affects the proteins of excitatory synapse. Understanding the nature of these changes may clarify the pathophysiology of SCH.

Keywords: schizophrenia, phencyclidine, antipsychotics